

МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ

Мельникова О.

MODERNIZATION OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT BASED ON INTERNATIONAL MANAGEMENT MODELS

Melnykova O.

Сучасний розвиток суспільства характеризується прискоренням глобалізаційних процесів, поглибленням європеїзації та цифровізації. Ці макротенденції чинять безпрецедентний тиск на національні освітні системи, вимагаючи їхньої кардинальної трансформації. Система управління освітніми інституціями, як ключовий регулятор освітнього процесу, не може залишатися незмінною. Заклади освіти (ЗО) функціонують у висококонкурентному соціально-економічному середовищі, де ефективність менеджменту стає прямим чинником, що визначає результативність і життєздатність не лише окремої установи, а й регіонального освітнього простору загалом.

Особливої актуальності набуває модернізація управління в контексті міжнародного співробітництва й інтеграції до Європейського освітнього простору. Це зумовлює необхідність переходу до управлінських моделей, які довели свою результативність у провідних світових освітніх системах. Такий перехід відповідає вимогам Закону України «Про освіту» щодо інституційної автономії, прозорості та якості освітньої діяльності.

Управління освітньою організацією є складним, багатоаспектним феноменом, що вимагає глибокого теоретичного осмислення. Одним із фундаментальних підходів до класифікації управлінських моделей в освіті є концепція, запропонована британським дослідником Тоні Бушем, яка є ключовою для розуміння характеру взаємодії між керівником, педагогічним колективом та стратегічною метою організації. Науковець виокремлює сім загальновизнаних моделей [2]: 1) формальна (бюрократична) модель ґрунтується на принципах законності, ієрархії та чітких процедур, рішення

ухвалюють відповідно до нормативних документів, що забезпечує стабільність, але обмежує гнучкість і новаторство; 2) колегіальна (демократична) модель передбачає колективне прийняття рішень і активну участь педагогічного колективу, сприяє партнерству, довірі й академічній свободі; 3) політична модель розглядає управління як взаємодію різних групових інтересів, рішення досягають шляхом переговорів, а керівник виконує роль посередника між фракціями; 4) суб'єктивна (інтерпретаційна) модель зосереджена на індивідуальному сприйнятті управлінських процесів членами організації, керівник виступає фасилітатором спільного розуміння цілей і ролей; 5) академічна модель властива закладам вищої освіти й базується на автономії кафедр, наукових груп і колегіальних органів, головним чинником управління є професійна компетентність; 6) культурна модель акцентує роль спільних цінностей, традицій і символів організації, які формують корпоративну культуру та внутрішню єдність колективу; 7) суб'єктно-структурна (контингентна) модель наголошує на тому, що жодна управлінська система не є універсальною: ефективність залежить від контексту, типу закладу й особливостей середовища. Узагальнення цих моделей дає змогу побачити, що ефективне управління закладом освіти є багатовимірним процесом, у якому поєднано нормативно-правові, соціальні, психологічні та культурні чинники. Саме інтеграція цих підходів створює передумови для модернізації управлінських систем і наближення їх до міжнародних стандартів.

Під модернізацією управління закладом освіти розуміють системне вдосконалення цілей, принципів, структур, технологій та інструментів управління відповідно до сучасних викликів і міжнародних стандартів. Ключовими напрямками модернізації визначають:

- стратегічне планування розвитку освітньої організації (перехід від реактивного управління до проактивного стратегічного менеджменту);
- децентралізацію управління та розширення автономії закладу;
- підвищення ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- застосування моделей корпоративного менеджменту та партнерської взаємодії (упровадження принципів управління, які довели свою ефективність у бізнес-середовищі, орієнтація на результат, клієнтоорієнтованість, проєктний підхід, а також розвиток партнерських зв'язків із громадою, роботодавцями й іншими ЗО).

Досвід провідних країн світу демонструє, що ефективне управління освітою побудовано на універсальних управлінських концепціях, які були успішно адаптовані до специфіки освітнього середовища. Серед них особливу роль відіграють такі моделі.

1. TQM (Total Quality Management) – загальне управління якістю, модель управління, спрямована на постійне поліпшення якості завдяки залученню всіх членів організації та орієнтації на потреби «споживача» (здобувача освіти, батьків, роботодавців). У закладах освіти вона спрямована на формування культури постійного вдосконалення, залучення педагогічних працівників і здобувачів освіти до процесів оцінювання результатів діяльності, підвищення мотивації й ефективності освітнього процесу. Дослідження доводять, що впровадження TQM у школах і ЗВО сприяє зниженню внутрішніх втрат часу, підвищенню задоволеності споживачів освітніх послуг і поліпшенню результатів навчання [3].

2. EFQM Excellence Model (Європейська Модель Досконалості) є комплексним інструментом для оцінювання та самооцінювання якості управління організацією. Вона базується на дев'яти критеріях, розділених на «Можливості» (лідерство, стратегія, персонал, партнерство, процеси) та «Результати» (результати для клієнтів, для персоналу, для суспільства, ключові результати діяльності). EFQM активно використовують в освітніх системах Фінляндії, Нідерландів та Великої Британії як основу для інституційного аудиту. Ця модель допомагає системно оцінити, наскільки лідерство, стратегія та процеси ЗО сприяють досягненню бажаних результатів [1].

3. BSC (Balanced Scorecard) – збалансована система показників є інструментом стратегічного управління, який дозволяє забезпечити баланс між

фінансовими, навчальними, інноваційними й соціальними цілями закладу. BSC надає змогу інтегрувати стратегію розвитку школи чи університету із системою оцінювання діяльності персоналу, задоволеності здобувачів освіти та партнерів. BSC допомагає уникнути надмірної орієнтації лише на фінансові або лише на навчальні показники [5].

4. Project-based Management – проєктне управління, модель, яка передбачає, що розвиток ЗО, особливо в умовах автономії, здійснюють шляхом реалізації конкретних, обмежених у часі та ресурсах цільових проєктів. Проєктне управління є дієвим інструментом для залучення міжнародних грантів і партнерських ресурсів (освітні, інфраструктурні, соціальні проєкти). Ця модель сприяє міждисциплінарній співпраці та формує в персоналу навички командної роботи, орієнтованої на кінцевий результат [4].

В Україні процес модернізації управління освітою триває поступово. У межах реалізації Концепції «Нова українська школа» та Стратегії розвитку освіти до 2032 року запроваджено механізми інституційного аудиту, самооцінювання освітньої діяльності, внутрішніх систем забезпечення якості освіти. Зокрема, елементи моделі TQM реалізовано в програмах Державної служби якості освіти України, яка наголошує на принципах «постійного вдосконалення», «залучення працівників» і «орієнтації на споживача». Елементи EFQM простежуються в критеріях інституційного аудиту – лідерство, стратегічне планування, управління ресурсами, процесами, результативністю. На рівні закладів освіти впроваджують SWOT-аналіз, ABC-аналіз педагогічної діяльності, діагностику організаційної культури й оцінювання управлінських рішень – як елементи стратегічного менеджменту.

Попри позитивні зрушення, існують системні бар'єри, що уповільнюють модернізацію, зокрема недостатня управлінська компетентність керівників; формальний характер упровадження внутрішніх систем якості; обмежені фінансові ресурси для розвитку інноваційних підходів, оновлення інфраструктури та якісного професійного навчання управлінців; слабка інтеграція з міжнародними освітніми проєктами.

Подолання цих викликів можливе завдяки реалізації цілеспрямованих стратегій, таких як: 1) професійний розвиток керівників, заснований на принципах безперервного навчання й обов'язковій участі в міжнародних програмах обміну та стажування; 2) розвиток цифрового менеджменту – активне використання електронних систем документообігу, моніторингу показників ефективності й аналітики для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; 3) інституційна підтримка – співпраця ЗО із зовнішніми експертами й консалтинговими організаціями для імплементації міжнародних моделей.

Отже, модернізація управління закладом освіти на основі міжнародних управлінських моделей (TQM, EFQM, BSC, Project-based Management) є стратегічним імперативом для розвитку української освіти. Реалізація цього напрямку сприятиме формуванню ефективної, прозорої та адаптивної системи менеджменту, підвищенню довіри суспільства до освітніх інституцій і забезпеченню їхньої конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Успішне впровадження світових практик вимагає не просто їхнього копіювання, а створення адаптованої національної моделі управління освітою, що гармонійно поєднує європейські стандарти якості з національними традиціями.

Список використаних джерел

1. Бобровський М., Горбачов С., Заплотинська, О., Ліннік, О. Абетка для директора: рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Київ: Державна служба якості освіти України, 2021. 350 с.
2. Bush T. Theories of Educational Leadership and Management. Sage Publications Ltd, 2003. 209 p.
3. Deming, W. E. Out of the Crisis. URL: <https://doi.org/10.7551/mitpress/11457.001.0001> (дата звернення: 14.10.2025).
4. Education Policy Outlook 2021: Shaping Responsive and Resilient Education in a Changing World. URL: [https://www.oecd.org/en/publications/ education-](https://www.oecd.org/en/publications/education-)

[policy-outlook-2021_75e40a16-en/full-report/component-7.html#chapter-d1e10348](https://www.pwc.com/au/en/issues-and-ideas/industry-outlooks/policy-outlook-2021_75e40a16-en/full-report/component-7.html#chapter-d1e10348) (дата звернення: 14.10.2025).

5. Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business Press, 1996. 322 p.